

RIDEFINIRE IL SUCCESSO ARTISTICO

NEGLI SPAZI CREATIVI DECENTRALIZZATI.

Naomi Accardi in conversazione con / in conversation with
Serena Cangiano, Keith Tam, Pouya Ahmadi, Delphine Buysse e Ndeye Filly Gueye.

115

► Parigi, Londra, New York, Tokyo... sono alcune delle città che vengono in mente quando si parla d'arte e design. Parigi, culla dell'Illuminismo e madre di alcuni dei più importanti movimenti artistici che l'umanità abbia mai conosciuto; Londra, terreno fertile per la sperimentazione musicale e la ribellione giovanile, nonché rinomato centro per le arti performative; New York... beh, che dire. Ultima ma non meno importante, Tokyo - protagonista di spicco nelle tendenze di moda internazionali e lo sfondo dei film d'animazione più amati al mondo. Con la loro energia pulsante e le fertili scene creative, queste capitali sono state storicamente considerate il cuore della cultura e della fioritura artistica. Ma con i tassi di inflazione che schizzano alle stelle e i grandi costruttori che acquistano gli ex edifici industriali ospitanti gli studi di artisti squattrinati per costruire grattacieli di lusso, sfrattando di conseguenza gli early adopters che decidono cosa fa cultura, l'industria creativa e i suoi lavoratori stanno inevitabilmente attraversando un cambiamento e cercando soluzioni alternative. Notabilmente, la ricercatrice e scrittrice Karen Rosenkranz ha documentato l'esodo delle menti creative dai centri urbani nell'ultimo decennio e ha raccolto i suoi risultati nel suo libro del 2018 *City Quitters: An Exploration of Post-Urban Life*. Ma cosa comporta la creatività decentralizzata? Come si può "fare strada" come lavoratore dell'arte lontano dai riflettori? Per rispondere (o almeno provare a farlo) a queste domande, abbiamo riunito cinque figure di spicco - curatori, educatori, direttori artistici e accademici - che vivono e praticano in luoghi spesso esclusi dalla conversazione: Mendrisio (Svizzera), Dakar (Senegal), Providence (Rhode Island) e Hong Kong spesso esclusi dalla conversazione. La seguente intervista è un estratto di una lunga discussione di circa un'ora durante la quale ci siamo interrogati sul desiderio e la necessità di un cambio di mentalità.

► Naomi Accardi: Da dove si inizia per creare un nuovo centro culturale?

► Serena Cangiano: Ricercatrice e Capo del FabLab presso SUPSI

- Grazie per avermi inclusa in questa discussione, poiché i laboratori di fabbricazione e i makerspaces sono generalmente considerati luoghi per nerd e non centri per la cultura. Alla SUPSI siamo posizionati all'incrocio di diverse culture e dinamiche urbane, annidati tra la scena della moda e dell'arte di Milano e le diverse regioni linguistiche della Svizzera, in modo unico. Questa posizione sfida le nozioni tradizionali di cultura, specialmente nella nostra società in rapido cambiamento dove la tecnologia influisce notevolmente su ogni aspetto della vita. Nel creare il Laboratorio di Fabbricazione alla SUPSI, abbiamo abbracciato una filosofia di apertura e adattabilità, riflettendo la natura fluida della cultura al giorno d'oggi. Il nostro laboratorio è progettato per evolversi con gli interessi e le esigenze in continuo cambiamento dei nostri studenti e della nostra comunità. Ad esempio, se l'anno scorso eravamo interessati all'insegnamento della robotica, ora ci stiamo concentrando sulla fabbricazione IA, poiché gli interessi sono evoluti in questa direzione. Questo approccio va oltre al semplice restare aggiornati; tende a ridefinire il ruolo delle organizzazioni culturali. Crediamo nel rompere le barriere tra diversi settori come impatto sociale, cultura, innovazione e imprenditorialità, fornendo una piattaforma per lo scambio e l'innovazione. Stiamo integrando prospettive globali e comunità digitali, inclusi spazi emergenti come Web3, nel nostro contesto locale. Il nostro obiettivo è trasformare i centri culturali in spazi dinamici e interconnessi che riflettano e rispondano al paesaggio in continua evoluzione della tecnologia e della società.

► NA: Grazie Serena per questa osservazione. Parlando di vita rurale, sono molto interessata alla ricerca di Karen Rosenkranz sui creativi che abbandonano la città, un fenomeno che sta studiando da almeno un decennio. Nessuno degli intervistati vive in campagna, ma sono comunque interessata a sentire quale sia la vostra opinione sulla relazione tra spazio e produzione creativa. Vorrei indirizzare questa domanda a Delphine e Filly come membri del team di curatela di RAW Material Company (RAW), un centro per l'arte, la conoscenza e la società con sede a Dakar. Cosa ci potete dire sullo sviluppo della pratica artistica in un paese - e un continente - che spesso è stato trascurato dagli stabilimenti culturali globali?

VOGLIAMO DAVVERO

FAR PARTE

DEGLI ISTITUTI CULTURALI GLOBALI?

► Delphine Buysse, Curator of Programs presso RAW Material Company -

Per affrontare efficacemente questa domanda dobbiamo prima riconsiderare le ipotesi sottostanti. La domanda, così com'è, sembra perpetuare una dicotomia tra paesi 'centrali' e 'periferici'. Il Senegal, per esempio, vanta un ricco patrimonio artistico che precede la sua indipendenza. Un esempio prominente è la Biennale di Dak'art, il più grande evento di arte contemporanea africana del suo genere nel continente africano. L'istituzione della Biennale di Dak'art, insieme alla Biennale d'arte di Cuba e del Cairo, è stato uno sforzo deliberato per sfidare e andare oltre la mentalità binaria di nazioni centrali contro nazioni periferiche. Il concetto di essere 'trascurati' dall'istituto culturale globale deve essere esaminato criticamente. Cosa sono gli istituti culturali globali? Vogliamo davvero far parte degli istituti culturali globali? Il Senegal, come molte altre nazioni africane, non ha aspettato la validazione o l'approvazione occidentale per definire la sua identità culturale e la sua storia. Tuttavia, l'interesse economico per gli artisti del continente africano e della diaspora è stato in crescita dal 2013 circa. Quando gli speculatori pensavano che la tendenza avrebbe dato spazio a una nuova ondata, è emerso un mercato di nicchia che continua a crescere e il Senegal ha attivamente scritto la propria narrazione e ha iniziato a forgiare i propri percorsi, specialmente nel settore dell'arte. La nostra istituzione è membro di Arts Collaboratory, un collettivo di 25 organizzazioni del sud globale che hanno lo stesso tipo di posizionamento etico e combattono contro ogni tipo di dominazione. RAW è entrato in quel collettivo nei suoi primi anni ed è stato nutrito dalla riflessione e dalle conversazioni in corso. Ciò che ci riunisce è essere devoti al nostro contesto, tutto ciò che facciamo è relativo al nostro contesto, informato dal nostro contesto e pensato da e per il nostro contesto; per agire globalmente abbiamo imparato a promuovere pratiche endogene e a sviluppare un sistema di solidarietà tra noi.

► Ndeye Filly Gueye, Curator of Programs presso RAW Material Company -

Nella nostra esperienza, in particolare in Senegal, poiché non possiamo parlare per il continente nel suo insieme, c'è una costante osservazione della cultura, che è fluida e in continua evoluzione, prendendo forma secondo varie influenze tra cui tradizione, eredità e informazioni trasmesse di generazione in generazione. Queste influenze sono cambiate nel tempo poiché le ricche identità della sua società assumono nuovi significati ed espressioni. Il concetto di cultura varia notevolmente tra le diverse regioni dell'Africa, poiché ogni area ha le sue influenze e eredità uniche. In Senegal, questa evoluzione è evidente nel modo in cui si sviluppano le nostre città, come vengono utilizzati i nostri spazi comuni e la crescita delle nostre industrie creative. Presso RAW Material Company, ci concentriamo su ridefinire e rivendicare la nostra conoscenza culturale e storica. Troviamo significato nell'essere presenti negli spazi per condividere le nostre prospettive e far sentire la nostra voce su un palcoscenico globale, liberi dalle strutture esterne che ci sono state storicamente imposte. Questo approccio è fondamentale per ottenere il controllo sulla narrazione che spesso viene proiettata su di noi. Il nostro lavoro considera vari elementi come la realtà locale, la diversità sociale e l'etnia, che sono essenziali per comprendere le dinamiche culturali globali. Crediamo nell'importanza di valorizzare e sperimentare con la nostra conoscenza culturale. Questa conoscenza non è statica; evolve con le storie che tramandiamo e gli spazi che creiamo, rispondendo alle esigenze specifiche del nostro contesto geografico e culturale. Facendo ciò, ci sforziamo di ottenere una maggiore proprietà delle nostre storie e identità, allontanandoci dai curricula educativi e dai framework occidentali che hanno tradizionalmente parlato per le esperienze africane senza, necessariamente, l'implicazione delle voci africane. Rivendicare le nostre narrazioni è vitale nel modo in cui stabiliamo e modelliamo le nostre iniziative, che possono manifestarsi in varie forme oltre gli standard delle istituzioni e degli spazi tradizionali. Il nostro obiettivo è garantire che le voci e le prospettive africane siano riconosciute e incluse nel discorso culturale globale piuttosto che aspettare di essere validate dagli istituti culturali globali. Non dovremmo aspettare la validazione esterna, continuiamo a sforzarci nella nostra essenza e a progettare nuovi percorsi per fare eco e creare impatto.

NON DOVREMMO ASPETTARE LA VALIDAZIONE ESTERNA, CONTINUIAMO A SFORZARCI NELLA NOSTRA ESSENZA E A PROGETTARE NUOVI PERCORSI PER FARE ECO E CREARE IMPATTO.

► Delphine Buysse - Per collegarmi alla storia della RAW Material Company, è iniziata molto prima del ritorno di Koyo Kouoh (direttrice artistica e fondatrice dell'organizzazione) nel continente e della creazione del luogo fisico, a Dakar, nel 2011. Lei aveva già curato e scritto della storia delle giovani istituzioni indipendenti attive per ridefinire l'agenzia artistica e rimodellare la cultura e la produzione artistica sul continente. Questo è molto diverso da ciò che forniscono le istituzioni pubbliche. Voleva creare uno spazio critico e di libero pensiero e offrire alternative a ciò che era diventato l'eredità della versione diplomatica dell'arte di Senghor; secondo alcuni punti di vista, uno spazio aperto a nuove forme di creazione. Il costante interrogarsi sul nostro posizionamento è una fonte di rinascita, il pensiero critico ci sta anche rimodellando attraverso la nostra transizione. RAW Académie è nata ad esempio dopo una pausa per ripensare lo spazio e i programmi, ma anche parte del cambiamento dell'idea di finanziamento.

► NA - Poiché entrambi parlate di rimodellare le istituzioni, non posso fare a meno di pensare al fatto che gran parte delle mie opinioni sono condizionate dall'interpretazione occidentale della cultura e del design, così come dal modo in cui le cose sono gestite, perché questo è stato lo standard per molto tempo. A scuola, almeno in Europa e negli Stati Uniti, ci viene dato un framework basato su una direzione visiva e artistica che ignora completamente luoghi come il Senegal, ad esempio, che sono ricchi di storia e produzione creativa dalle arti figurative alla poesia, alla letteratura e a tutto ciò che è pertinente al posto. Questo mi porta alla mia prossima domanda sul trovare successo creativo e su come ci venga fatto pensare che l'unico modo per raggiungerlo sia vivere nella immediata vicinanza di grandi centri culturali. Quindi mi rivolgo a Pouya Ahmadi, artista, designer e professore associato al RISD (Rhode Island School of Design), una scuola molto prestigiosa, che è altrettanto prominente quanto fuori mano, almeno secondo gli standard sopra menzionati. Cosa pensi attiri gli studenti a iscriversi al RISD invece che al Pratt, per esempio? E dalla tua esperienza, come possono i designer appena laureati radicarsi a Providence o in un luogo simile, invece di trasferirsi in una città più grande?

► **Pouya Ahmadi, Creative director e professore associato alla Rhode Island School of Design** - Fin da quando è stata fondata nel 1800, la RISD ha tradizionalmente seguito un modello educativo europeo e occidentale, che ha a lungo stabilito lo standard nell'industria creativa. Tuttavia, nell'ultimo decennio, c'è stato un cambiamento consapevole alla RISD per mettere in discussione e decentrare questo sistema di valori occidentale/europeo. Questo cambiamento ha interessato tutti i dipartimenti, portando a una nuova visione della leadership fino ai docenti, al personale e agli studenti. Molti nuovi assunti, io incluso, fanno parte di questo processo di trasformazione come sforzo per includere voci che esaminano criticamente le dinamiche di potere nei campi del design e dell'arte. La recente nomina del nostro nuovo presidente si allinea anche con questa missione. Ci siamo concentrati attivamente sull'interazione con gruppi emarginati, inclusi i popoli indigeni, le persone di colore, le persone queer e le comunità di immigrati; e ancora sul ripensamento fondamentale dei nostri programmi di studio per incorporare corpi di conoscenza storicamente marginalizzati piuttosto che affidarci esclusivamente a modelli eurocentrici. Parte del nostro sforzo è stabilire una relazione significativa con le comunità indigene locali, come la comunità Narragansett in Rhode Island. Queste iniziative sono complesse a causa di questioni storiche relative all'acquisizione di terre e alle forme istituzionali di violenza. Affrontare queste sfide è fondamentale per avere un coinvolgimento significativo e una riconciliazione. Il nostro corpo studentesco arriva da tutto il mondo e molti di loro vedono la RISD come un trampolino di lancio per accedere a opportunità nelle città principali. Mentre riconosciamo le loro ambizioni, ci concentriamo anche su collegarli con il contesto locale, le storie e le comunità del Rhode Island. Questo include invitare relatori locali alle lezioni e introdurre gli studenti a diverse narrazioni e pratiche regionali. Inoltre, il RISD sta espandendo il famoso programma RISD Global, che era tradizionalmente fortemente incentrato sull'Europa, per includere regioni come l'America del Sud, il Sud Asia e l'Africa, riflettendo il nostro impegno per una prospettiva globalmente inclusiva.

► **NA** - Il design e la comunicazione, specialmente quando si tratta di tipografia, almeno per quanto mi riguarda, sembrano essere estremamente orientati sull'alfabeto latino, nonostante ci siano tanti altri alfabeti da prendere in considerazione. Ma forse questa è una conversazione per un'altra volta!

► **Federico Paviani, Art director ARTICHOKE Issue 21 - *Glyphs***, il principale software per il design dei caratteri, ha iniziato a implementare workshop e classi sull'alfabeto non latino. È meraviglioso e apre nuove porte e possibilità per influenzare ciò che i designer di caratteri possono sviluppare.

► **NA** - Wow. Anche la lingua inglese gioca lo stesso ruolo. È la lingua che ci permette di parlare oggi anche se tutti abbiamo background diversi. Ma a causa della sua sovranità, modella tanto il modo in cui vediamo il mondo e pensiamo.

► **Serena Cangiano** - Una cosa che vorrei aggiungere sulla decolonizzazione del design è che fino a quando i designer si attengono a strumenti colonizzati, non ci sarà decolonizzazione. Finché questi software modellano il modo in cui lavoriamo, non molto può cambiare. Dobbiamo fare lobby per cambiare questi strumenti e creare risorse aperte. Fortunatamente, sta accadendo in alcune comunità, ma il loro uso non è ancora riconosciuto. La maggior parte di questi strumenti di design proviene dagli Stati Uniti e, proprio come il resto dei media che consumiamo, aiuta a perpetuare un certo soft power. Comunque, finora abbiamo parlato di contesti rurali e decentralizzati ma vorrei sentire da Keith Tam, come professionista creativo che risiede e lavora a Hong Kong, come descriveresti la scena creativa nella città?

► **Keith Tam, Type designer e vice presidente dell'Hong Kong Design Institute** - Hong Kong, spesso percepita come un "deserto culturale" fino a poco tempo fa, è principalmente conosciuta come un hub finanziario. Mentre la finanza e lo sviluppo immobiliare dominano il paesaggio della città, elementi culturali, come *Art Basel*, hanno iniziato a guadagnare importanza, sebbene spesso guidati dalle forze economiche della città. Nonostante il suo focus finanziario, Hong Kong sta diventando sempre più un centro culturale. Sviluppi recenti come il *West Kowloon Cultural District* e il *M+ Museum*, un'istituzione di classe mondiale per la cultura visiva, segnano progressi significativi nella scena creativa della città. L'impatto della globalizzazione è anche un tema chiave a Hong Kong, come illustrato dall'istituzione di un archivio grafico presso l'Hong Kong Design Institute, che mostra l'evoluzione del design grafico dagli anni '40.

Il mio background educativo in Canada e nel Regno Unito mi ha dato una prospettiva occidentale, che non è insolita tra i professionisti creativi di Hong Kong. Molti di noi hanno studiato all'estero e sono tornati, contribuendo al mix culturale eclettico della città. Il passato coloniale della città sotto il dominio britannico e lo status attuale sotto la governance cinese hanno anche plasmato il suo paesaggio culturale unico, offrendo una sorta di libertà dal bagaglio culturale tradizionale e favorendo un ambiente diversificato e aperto. Sebbene il governo sostenga vari progetti e eventi culturali, gran parte dell'energia creativa di Hong Kong proviene da movimenti di base nei quartieri più vecchi, dove gli affitti sono più bassi. Queste aree spesso diventano hub per artisti e designer fino

a quando l'aumento degli affitti li spinge verso nuove località. Per quanto riguarda l'adozione del design all'avanguardia e dell'innovazione, Hong Kong è in qualche modo conservatrice, ma è in continua evoluzione. La città è ancora nel processo di definire la sua identità, specialmente dal passaggio di sovranità nel 1997, e rimane un lavoro dinamico in corso.

► **NA** - Mentre lavoravo con gli studenti per produrre questo numero di ARTICHOKE, è emerso che quasi tutta la classe trova sollazzo nella calma dei loro dintorni e ispirazione nella vicinanza con la natura. È stato molto interessante vedere come i ragazzi di oggi percepiscono l'equilibrio tra vita e lavoro. Serena, dato che lavori a stretto contatto con gli studenti, come interpreti questo sentimento?

► **Serena Cangiano** - È un buon punto da discutere perché la scuola si trova in un'area industriale ed è sorprendente che parlino di natura mentre siamo in un edificio di cemento circondato da fabbriche. Naturalmente, possiamo vedere le cime delle montagne tutto intorno, ma penso che sia un'interpretazione personale. Tornando però al tema della località, la SUPSI si trova in Svizzera, un paese che si è sempre identificato con la natura sin dalla sua fondazione ed è così che viene spiegato a uno straniero. Ma proprio come Hong Kong, è visitata principalmente per le opportunità finanziarie. Pertanto, il fatto che i nostri studenti abbiano una vita equilibrata è più legato alla loro generazione.

► **NA** - Qual è l'opportunità nel vivere e lavorare in una città figurativamente piccola?

► **Pouya Ahmadi** - Trasferirsi da Teheran, una città di circa 9 milioni di persone, in Svizzera e poi negli Stati Uniti 12 anni fa, è stato un viaggio di drammatici contrasti culturali, sociali e politici per me. Ho vissuto sia in vasti centri urbani che in piccole città, ognuno dei quali offre il proprio insieme unico di opportunità e sfide. Quando consideravo di aprire il mio studio in una grande città come Chicago, circa 10 anni fa, le mie preoccupazioni immediate erano trovare uno spazio accessibile e navigare le complessità della gentrificazione all'interno di una città con un paesaggio socio economico, razziale e culturale molto segregato. Al contrario, in una città più piccola come Providence, trovare

MOLTI DI NOI HANNO STUDIATO ALL'ESTERO E SONO TORNATI, CONTRIBUENDO AL MIX CULTURALE ECLETTICO DELLA CITTÀ.

uno spazio studio accessibile è in qualche modo più facile, ma è integrarsi nella comunità locale che presenta le proprie sfide. Al RISD, io e i miei colleghi ci confrontiamo con il coinvolgimento storico del Rhode Island nella tratta transatlantica degli schiavi, lo spostamento delle persone indigene e come il suo impatto sulla comunità è una grande parte della storia del posto. Come nuovo arrivato, sono consapevole della necessità di comprendere e riconoscere questa storia violenta, così come gli effetti continui dello spostamento e dello sviluppo urbano sulle sue comunità minoritarie. Dal punto di vista di qualcuno che si è stabilito in questo nuovo ambiente, è fondamentale per me evitare di contribuire a questo nocivo continuum estrattivo. Il mio focus è stato sulla creazione di uno spazio che supporti e potenzi le voci emarginate. Questo comporta studiare la comunità locale e comprendere le loro esigenze e valori, piuttosto che imporre i propri interessi. È un processo continuo di coinvolgimento e adattamento al contesto locale.

► **NA** - Questo è un ottimo modo di procedere e qualcosa su cui possiamo tutti riflettere come persone creative e "nomadi". Questo mi porta naturalmente a una domanda: come il luogo di residenza ha influenzato o modificato la vostra pratica come praticante dell'arte?

► **Ndeye Filly Gueye** - Ho un background vario. Prima di tutto, sono nata a New York e cresciuta a Los Angeles. La mia bisnonna materna è Joola (da Casamance, sud del Senegal) e il bisnonno è della Costa d'Avorio. Mio nonno materno proviene da una famiglia Lebu. Mio nonno paterno, discendente maliano, è migrato in Senegal. Da qui il mio cognome Gueye, più precisamente Gueye Cissokho. Un'ascendenza così storicamente radicata in me. Trasferirsi ufficialmente in Senegal nel 2018 mi ha spinto a essere consapevole della mia lente multiculturalità, oltre ai miei legami ancestrali. Navigare tra l'esperienza afroamericana e senegalese ha richiesto uno sforzo cosciente per comprendere e integrare questi punti di vista diversi come un ponte. È diventato fondamentale per me riconoscere e riflettere sulla costruzione culturale e sui modelli nelle mie interazioni e nei processi creativi. L'obiettivo era facilitare un dialogo che colmasse il divario tra le visioni occidentali, l'esperienza nera e i valori e le realtà locali

senegalesi. Questo processo coinvolge trovare un terreno comune, consentendo una miscela armoniosa di idee e scuole di pensiero diverse, rispettando e valorizzando i contributi unici di ciascuno. Questo viaggio di integrazione culturale è in continua evoluzione. Vuol dire continuamente mettere in discussione le mie reazioni e conoscenza, specialmente quando confrontate con idee che possono sembrare contrastanti. Come lavoratrice creativa, la mia missione ruota non solo attorno alla fusione degli aspetti diversi della mia stessa identità, ma anche al favorire connessioni tra le varie culture che convergono in Senegal e quelle con riferimenti diasporici simili. Il Senegal è noto per il suo approccio ospitale nell'accogliere gli altri, che estendo al mio lavoro creando spazi dove i valori e le credenze culturali diasporici sono celebrati e sfruttati positivamente. Questi dialoghi e interazioni, credo, sono strumentali nel trasformare la diversità in una fonte di forza creativa e comprensione reciproca e spazi dove possiamo essere ulteriormente educati su come funzioni una società e l'evoluzione della sua identità nel tempo.

► **Delphine Buysse** - Vivere in Senegal ha significativamente rimodellato il mio approccio come curatrice, particolarmente influenzato dal dinamismo della scena creativa ma anche dal suo modo di promuovere la sua cultura resistendo alle ingiunzioni esterne. Il mio background educativo in comunicazione per l'arte e i musei che ho studiato in Belgio e il mio progetto finale di studi si è concentrato sulla riluttanza del pubblico nei confronti dell'arte contemporanea, esplorando strategie di comunicazione per affrontare questo all'interno delle istituzioni museali. Tuttavia, trasferendomi nel continente africano, iniziando con un soggiorno di 11 anni in Tanzania, mi sono rapidamente resa conto che la mia ricerca, immersa in prospettive occidentali, non si traduceva efficacemente in questo nuovo contesto. L'assenza di musei d'arte contemporanea in Tanzania ha evidenziato i limiti etnocentrici del mio approccio iniziale. Sarebbe stato inutile cercare di allineare gli artisti locali con concetti e domande filosofici centrati sull'Occidente. Questa realizzazione ha provocato un cambiamento significativo nel mio pensiero. Ho iniziato a ricalibrare il mio approccio, dando priorità al dialogo con le comunità locali per identificare gli argomenti rilevanti di cui volevano parlare. Questa trasformazione ha significato non solo cambiare il mio modo di pensare ma anche adattarmi continuamente a nuove prospettive e contesti culturali. È un viaggio continuo di apprendimento ed evoluzione nella mia pratica.

► **NA** - Pensate che ci sia stato un cambiamento nel modo in cui guardiamo al successo nelle industrie creative negli ultimi cinque anni, specialmente dopo la pandemia?

► **Delphine Buysse** - Il Senegal è da tempo un hub di arte e cultura in Africa, noto per la sua scena creativa dinamica e il ricco patrimonio intellettuale. Questa vivacità deriva da vari fattori, tra cui movimenti influenti come il panafricanismo, la negritudine e la decolonizzazione, che sono profondamente radicati nel forte sistema universitario e accademico del Paese. Inoltre, il Senegal ha una storia di resistenza contro i regimi e le ideologie dominanti, accoppiata con una robusta storia dell'arte caratterizzata da significativi collettivi artistici. Il paese è rinomato per ospitare grandi eventi, come il *FESMAN* (Festival Mondiale delle Arti Nere), che precede la Biennale di Dak'art. La sua posizione geopolitica rende il Senegal un luogo sicuro per raduni culturali su larga scala. Quello che so, come membro dell'ex direzione artistica della Biennale di *Dak'art*, è che dopo la pandemia la biennale era attesissima. Nonostante le sfide poste dalla pandemia, l'evento ha attirato un notevole interesse internazionale, chiamando a sé appassionati d'arte, grandi gallerie e riviste d'arte di tutto il mondo, in parte a causa del suo rinvio. Per quanto riguarda l'aspetto commerciale, il mercato dell'arte continua a crescere, anche con ora una rappresentanza di gallerie africane nelle principali fiere d'arte internazionali. Tuttavia, l'ultima *DOCUMENTA* ha evidenziato un cambiamento di prospettiva, suggerendo che il modello e il paradigma tradizionali potrebbero non essere più rilevanti.

► **Ndeye Filly Gueye** - Affrontare questa domanda richiede prima di definire 'successo' e determinare la prospettiva da cui misuriamo successo e crescita. La pandemia ha portato a un notevole cambiamento di mentalità, in particolare nel superamento dei confini fisici per l'arte e l'espressione creativa. Questo periodo ha visto lo sviluppo di iniziative volte a mantenere l'impegno e a favorire un dialogo continuo nei settori dell'arte contemporanea e creativa in senso virtuale. Istituzioni straniere con un interesse crescente nei creativi africani hanno iniziato a rivalutare i loro valori e approcci durante il movimento *Black Lives Matter* che ha creato un altro *segway* nelle discussioni sul valore delle voci nere nel mondo e più specificamente nel mondo dell'arte. La consapevolezza globale degli artisti ha cambiato il loro modo di lavorare e esprimersi tramite le loro pratiche. Non c'era più tempo per aspettare il sostegno. C'era resilienza. In questo contesto, vedo il successo come simile all'innovazione - un concetto intangibile ma vitale.

Porta a ripensare approcci all'interno della scena creativa locale per potenziare gli artisti a farsi portavoce di se stessi. L'era digitale e la comunità tecnologica in crescita qui sono fattori importanti, ma la pandemia ha anche riaffermato il valore dell'interazione sociale, un aspetto chiave della cultura senegalese. Trovare un equilibrio tra sfruttare la tecnologia e preservare le connessioni umane è fondamentale. RAW ha abbracciato questa sfida lanciando un podcast e promuovendo collaborazioni che vanno oltre i mezzi fisici.

Il nostro focus è sulla creazione e archiviazione della conoscenza, garantendo un approccio completo e dinamico per sostenere il dialogo creativo.

► **NA** - Quasi tutti voi avete menzionato giustamente la tecnologia e Internet.

È quasi impossibile lasciarli fuori da qualsiasi conversazione al giorno d'oggi. Qual è il ruolo della tecnologia nella creazione di comunità e istituzioni creative decentralizzate?

► **Keith Tam** - È ovvio con i social media e Internet. Penso che podcast, blog, Instagram e LinkedIn siano piattaforme dove chiunque può avere una voce.

► **Serena Cangiano** - L'influenza della tecnologia è pervasiva, ma è governata da pochi, il che rappresenta una sfida per la comunità creativa. La nostra dipendenza dai social media per la ricerca è una spada a doppio taglio. Sebbene vantaggioso, ci confina anche entro i vincoli degli algoritmi, spesso deviando la nostra attenzione verso il consumismo, come l'acquisto di magliette, piuttosto che verso i contenuti arricchenti che cerchiamo. Come risposta, dobbiamo impegnarci attivamente con la tecnologia, riconoscendo la sua onnipresenza nel nostro lavoro. Le tendenze attuali come *Web3* e i sistemi blockchain sono solo l'inizio; nuove piattaforme per la distribuzione della conoscenza emergeranno continuamente. È fondamentale per i creativi e gli educatori approfondire la nostra comprensione dell'Intelligenza Artificiale, non solo come uno strumento ma come parte integrante del nostro processo creativo. L'obiettivo è ottenere il controllo su queste tecnologie, per decolonizzarle e liberarle dalle strutture di controllo prevalenti. Ciò comporta spostare i nostri dialoghi in spazi liberi da algoritmi manipolativi, come chat di gruppo, e migliorare le nostre competenze digitali per diventare non solo consumatori passivi ma contribuenti attivi e stakeholder in queste piattaforme.

Questo discorso è tecnico e molti designer si sentono distanti dall'aspetto della codifica di queste tecnologie. Tuttavia, è importante per noi "sporcarci le mani" e approfondire il funzionamento interno di questi sistemi. Comprendere la meccanica dietro queste piattaforme può darci il potere di utilizzarle in modo più efficace e creativo nel nostro lavoro.

► **NA** - Penso che ci sia bisogno di un'idea riformata di cosa significhi e cosa sia un centro culturale. Alla luce della nostra discussione e guardando al futuro degli spazi di lavoro creativi, come immaginate l'evoluzione delle comunità e delle pratiche artistiche sia in contesti urbani che non urbani?

► **Keith Tam** - Forse non abbiamo più bisogno di avere grandi centri più. Forse possiamo avere piccoli centri ovunque. E penso che con strumenti digitali e connessione virtuale, possiamo creare molti centri diversi.

EN ► BEYOND THE METROPOLIS: REDEFINING ARTISTIC SUCCESS IN DECENTRALIZED CREATIVES SPACES. Serena Cangiano, Keith Tam, Pouya Ahmadi, Delphine Buysse e Filly Gueye moderated by Naomi Accardi.

► **Naomi Accardi**: How does one even begin to create a new cultural center?
 ► **Serena Cangiano**, Senior Researcher and Head of FabLab at SUPSI: Thank you for including me in this discussion, as Fabrication labs and maker spaces are usually considered places for geeks and not for culture. At SUPSI, we're positioned uniquely at the crossroads of different cultures and city dynamics, nestled between Milan's fashion and art scene and the diverse linguistic regions of Switzerland. This unique location challenges traditional notions of culture, especially in our rapidly changing society where technology greatly influences every aspect of life. In creating the *Fabrication Lab* at SUPSI, we've embraced a philosophy of openness and adaptability, reflecting the fluid nature of culture today. Our lab is designed to evolve with the changing interests and needs of our students and community. For instance, if last year we were interested in teaching robotics, we are now focusing on AI fabrication as interests have evolved. This approach is about more than just staying current; it's about redefining the role of cultural organizations. We believe in breaking down the barriers between different sectors like social impact, culture, innovation, and entrepreneurship. By fostering a platform for diverse exchanges and advancements, we're integrating global perspectives and digital communities, including emerging spaces like Web3, into our local context. Our goal is to transform cultural centers into dynamic, interconnected

spaces that reflect and respond to the ever-changing landscape of technology and society.
 ► **NA**: Thank you Serena for this thoughtful observation. Speaking of rural living, I am intrigued by Karen Rosenkranz's research on creatives quitting the city, a phenomenon she's been studying for at least a decade. None of the interlocutors here are living in the countryside, but I am interested in hearing what your take on the relationship between space and creative production is. I would like to direct this question to Delphine and Filly as members of the RAW Material Company (RAW) curatorial team, a center for art, knowledge, and society based in Dakar. What can you tell us about the development of artistic practice in a country—and continent—that has often been neglected by global culture establishments?
 ► **Delphine Buysse**, Curator of Programmes at RAW Material Company: To address this question effectively, we must first reconsider its underlying assumptions. The question, as it stands, seems to perpetuate a dichotomy between 'central' and 'peripheral' countries. Senegal, for instance, boasts a rich artistic heritage that predates its independence. A prominent example is the *Dak'art* Biennale, the largest African contemporary art event of its kind on the African continent. The establishment of the *Dak'art* Biennale, along with the Cuba and Cairo Art Biennale, was a deliberate effort to challenge and move beyond the binary mindset of central versus peripheral nations.

The concept of being ‘neglected’ by the global cultural establishment needs to be critically examined. What are global culture establishments? Do we really want to be part of global cultural establishments? Senegal, like many other African nations, hasn’t been waiting for Western validation or approval to define its cultural identity and history. However, the economic interest for the artists from the African Continent and the diaspora has been growing since approximately 2013. When speculators thought that the trend would give way to a new wave, a niche market emerged that continues to grow and Senegal has been actively writing its own narrative and forging its own paths, especially in the art sector. Our institution is a member of *Arts Collaboratory*, a collective of 25 organizations from the global south that have the same kind of ethical positioning and are fighting against all kinds of dominations. RAW entered that collective in its early years and was nourished by the reflection and conversations going on in the collective. What gathers us is that we are devoted to our context, everything we do is related to our context, informed by our context, and thought from and for our context, to act globally, we have learned to foster endogenous practices and develop a system of solidarities between us.

► Ndeye Filly Gueye, Curator of Programmes at RAW Material Company: In our experience, particularly in Senegal, as we can not speak for the continent as a whole, there is constant observation of the culture that is fluid and continuously evolving, taking shape through various influences including tradition, heritage, and information transmitted through generations up until now. These influences have changed with time as the rich identities of its society take on new meanings and expressions. The concept of culture varies significantly across different regions of Africa, as each area has its own unique influences and heritage. In Senegal, this evolution is evident in the way our cities develop, how our communal spaces are used, and the growth of our creative industries.

At RAW Material Company, we focus on redefining and reclaiming our cultural and historical knowledge. We find meaning in being present in spaces in order to share our perspectives and have our voices on a global stage, free from external structures that have historically been imposed on us. This approach is crucial for gaining control over the narratives that are often projected onto us. Our work considers various elements like reality, social diversity, and ethnicity, which are essential in understanding global cultural dynamics. We believe in the importance of valuing and experimenting with our cultural knowledge. This knowledge is not static; it evolves with the stories we pass down and the spaces we create, responding to the specific needs of our geographic and cultural context. By doing so, we strive for greater ownership of our stories and identities, stepping away from Western educational curricula and frameworks that have traditionally spoken for African experiences without, necessarily, the implication of the African voices. Reclaiming our narratives is vital in how we

establish and shape our initiatives, which can manifest in various forms beyond traditional institutions and spaces’ standards. Our goal is to ensure that African voices and perspectives are recognized and included in the global cultural discourse rather than waiting to be validated by the global cultural establishments. We should not wait for external validation, we continue to strive in our essence and design new paths to echo and create impact.

► Delphine Buysse: To link back to the story of the RAW Material Company, it started way before the return of Koyo Kouoh (founding artistic director of the organization) to the continent and the creation of the physical place, in Dakar, in 2011. She indeed had already curated and written about the history of young independent institutions active to redefine artistic agency and reshape culture and art production on the continent, very different from what was provided by public institutions. She wanted to create a critical and free-thinking space and offer alternatives to what had become the heritage of Senghor’s diplomatic version of art, according to some points of view, a space open to new forms of creation. The constant questioning of our positioning is a source of rebirth, critical thinking has also been reshaping us through our transition.

The RAW Adadémie was for instance born after a break for rethinking the space and programs but also part of the funding paradigm shift process.

► NA: As both of you speak about reshaping institutions, I cannot help but think about the fact that so much of my views are conditioned by the Western interpretation of culture and design, as well as how things are run, because that’s what’s been the standard for a long time.

In school, at least in Europe and the US, you are given a framework based on a visual and artistic direction that completely disregards places such as Senegal, for example, which are rich in history and creative production from figurative arts to poetry, literature and everything else that’s pertinent to the location. This leads me to my next question about finding creative success and how we are led to think that the only way to achieve it is by living in the immediate proximity of big cultural centers. So I turn to Pouya Ahmadi, artist, designer, and associate professor at RISD (Rhode Island School of Design), a very prestigious school, that is equally as prominent as out of the way, at least according to the aforementioned standards, what do you think attracts students from all walks of life to enroll at RISD instead of Pratt for example? And, from your experience, how can freshly graduated designers root themselves in Providence or a place as such, instead of relocating to a bigger city?

► Pouya Ahmadi: Since its founding in the 1800s, RISD has traditionally followed a European and Western-centric educational model, which long set the standard in the creative industry. However, in the past decade, there has been a conscious shift at RISD to question and decenter this Western/Euro-centric value system. This shift has impacted all departments, leading to a new vision for leadership all the way down to faculty, staff, and students. Many new hires

at RISD, including me, are part of this transformation process as an effort to include voices that critically examine power dynamics within the fields of design and art. The recent appointment of our new president also aligns with this mission. We have been actively focused on engaging with marginalized groups, including indigenous people, people of color, queer people, and immigrant communities, and fundamentally rethinking our curricula to incorporate historically marginalized bodies of knowledge rather than relying solely on Eurocentric models.

Part of our effort is to establish a meaningful relationship with local indigenous communities, such as the Narragansett people in Rhode Island. These initiatives are complex due to historical issues around land acquisition and institutional forms of violence. Addressing these challenges is crucial for having meaningful engagement and reconciliation.

Our student body is globally diverse, and many of them see RISD as a stepping stone to gain access to opportunities in major cities worldwide. While we recognize their ambitions, we are also focused on connecting them with Rhode Island’s local context, histories, and communities. This includes inviting local speakers to classes and introducing students to different regional narratives and practices. Additionally, RISD is expanding the famous RISD Global program, which was traditionally heavily focused on Europe, to include regions like South America, South Asia, and Africa, reflecting our commitment to a more globally inclusive perspective.

designers stick to colonized tools, there will be no decolonization. As long as these softwares shape the way we work, not much can change. We must lobby to change these tools and create open resources. Luckily, it is happening in some communities but their use is not yet recognized.

► NA: Most of these design tools originate from the United States and, just like the rest of the media we consume, it helps perpetuate a certain soft power. Anyway, so far we have talked about rural and decentralized contexts but I would like to hear from Keith Tam, as a creative professional who’s residing and working in Hong Kong, how would you describe the creative scene in the city?

► Keith Tam: Hong Kong, often perceived as a ‘cultural desert’ until recently, is primarily known as a financial hub. While finance and property development dominate the city’s landscape, cultural elements, such as *Art Basel*, have started to gain prominence, though often driven by the city’s economic strengths. Despite its financial focus, Hong Kong is increasingly becoming a cultural center. Recent developments like the *West Kowloon Cultural District* and the *M+ Museum*, a world-class institution for visual culture, mark significant progress in the city’s cultural scene. The impact of globalization is also a key theme in Hong Kong, as illustrated by the establishment of a graphic archive at the Hong Kong Design Institute, showcasing the evolution of graphic design from the 1940s. My educational background in Canada and the UK has given me a Western perspective, which is not uncommon among Hong Kong’s

PART OF OUR EFFORT IS TO ESTABLISH A MEANINGFUL RELATIONSHIP WITH LOCAL INDIGENOUS COMMUNITIES, SUCH AS THE NARRAGANSETT PEOPLE IN RHODE ISLAND.

► NA: Visual design and communication, especially when it comes to typography, at least as far as I am concerned, seems to be extremely Latin-oriented although there are so many other alphabets to be taken into account. Maybe that’s a conversation for another time!

► Federico Paviani, Art Director & Program Leader for ARTICHOKE Issue 21: Glyphs, the leading software for type design, has started implementing workshops and classes about the non-Latin alphabet. It’s wonderful and it opens new doors and possibilities to influence what type of designers can develop.

► NA: Wow. The English language plays the same role too. It is the language that’s allowing us to speak today even if we all have different backgrounds. But because of its sovereignty, it shapes so much of how we see the world and think.

► Serena Cangiano: One thing I would like to add about the decolonization of design is that until

creative professionals. Many of us have studied abroad and returned, contributing to the city’s eclectic cultural mix. The city’s colonial past under British rule and current status under Chinese governance have also shaped its unique cultural landscape, offering a kind of freedom from traditional cultural baggage and fostering a diverse and open environment. While the government supports various cultural projects and events, much of the creative energy in Hong Kong comes from grassroots movements in older districts, where rents are lower. These areas often become hubs for artists and designers until rising rents drive them to new locations. In terms of embracing cutting-edge design and innovation, Hong Kong is somewhat conservative but is continuously evolving. The city is still in the process of defining its identity, especially since the 1997 handover, and remains a dynamic work in progress.

► NA: While working with students to produce this issue of ARTICHOKE, we discovered that almost everybody in the class finds joy in the calm of their surroundings and inspiration in the proximity to nature. It was very interesting to see how kids these days perceive the balance between life and work. Serena, given that you work closely with students, how do you interpret this sentiment?

► Serena Cangiano: It's a good point to discuss because the school is in an industrial area and it's surprising that they are talking about nature as we are in a concrete building that's surrounded by factories. Of course, we can see mountain peaks all around, but I think it's a personal interpretation. Although going back to the topic of location, SUPSI is based in Switzerland, a country that has always identified with nature since its foundation and that's how it's explained to a foreigner. But just like Hong Kong, it's mostly visited because of financial opportunities and markets. Therefore, the fact that our students are having a balanced life is more related to their generation.

► NA: This leads me to the next question. What's the opportunity in living and working in a figuratively small city?

► Pouya Ahmadi: Moving from Tehran, a city of approximately 9 million people, to Switzerland, and then to the United States 12 years ago, has been a journey of dramatic cultural, social, and political contrasts for me. I have experienced life in both sprawling urban centers and small towns, each offering their own unique set of opportunities and challenges.

cial for me to avoid contributing to this harmful extractive continuum. My focus has been on creating a space that supports and empowers marginalized voices. This involves actively learning about the local community initiatives and understanding their needs and values, rather than imposing my own interests. It's an ongoing process of engagement and adaptation to the local context.

► NA: That's a great way to go about it and something we can all ponder upon as creative people and "nomads". This naturally leads me to ask: How has your place of residence influenced or altered your practice as an art practitioner?

► Ndeye Filly Gueye: I have multiple ancestral ties. First, I was born in New York and raised in Los Angeles. My maternal great-grandmother is Joolaa (from Casamance, south of Senegal) and great-grandfather is from Ivory Coast. My maternal grandfather is from a Lebu family. My paternal grandfather, a Malian descendent, who migrated to Senegal. Hence my last name Gueye more precisely Gueye Cissokho. Such a historically embedded ancestry within me. Officially moving back to Senegal in 2018 prompted me to be aware of my multicultural lens in addition to my ancestral ties. Navigating between the black American and Senegalese experience required a conscious effort to understand and integrate these diverse viewpoints as a bridge. It became crucial for me to recognize and reflect on the cultural construct and patterns in my interactions and creative processes.

The goal was to facilitate a dialogue that bridges

the gap between Western views, the black experience and local Senegalese values and realities. This process involves finding common ground, allowing for a harmonious blend of different ideas and schools of thought, while respecting and valuing each other's unique contributions. This journey of cultural integration is ongoing. It involves continually questioning my reactions and understandings, especially when confronted with ideas that may seem challenging. As a creative practitioner, my mission revolves around not only merging the diverse aspects of my own identity but also fostering connections between the varied cultures that converge in Senegal and those having similar diasporic references. Senegal is known for its hospitable approach in welcoming others, which I extend to my work by creating spaces where diasporic cultural values and beliefs are celebrated and leveraged positively. These dialogues and

interactions, I believe, are instrumental in turning diversity into a source of creative strength and mutual understanding and spaces where we can be educated further on how a society functions and its evolution of its identity over time.

► Delphine Buysse: Living in Senegal has significantly reshaped my approach as curator, particularly influenced by the dynamism of the creative scene but also its own way of promoting its culture while resisting external injunctions. My educational background is communication for art and museums that I studied in Belgium. My final project focused on the public's reluctance towards contemporary art and explored communication strategies to address this within museum institutions. However, upon moving to the African continent, starting with an 11-year stay in Tanzania, I quickly realized that my research, steeped in Western perspectives, did not translate effectively in this new context. The absence of contemporary art museums in Tanzania highlighted the ethnocentric limitations of my initial approach. It would have been a nonsense to try to align local artists with Western-centric philosophical concepts and questions. This realization prompted a significant shift in my thought process. I began to recalibrate my approach, prioritizing the dialogue with local communities to identify relevant subjects they wanted to talk about. This transformation involved not only changing my way of thinking but also continuously adapting to new perspectives and cultural contexts. It's an ongoing journey of learning and evolving in my practice.

► NA: Do you think there has been a shift in how we look at success in the creative industries over the past five years, especially with the pandemic happening?

► Delphine Buysse: Senegal has long been a hub of art and culture in Africa, known for its dynamic creative scene and rich intellectual heritage. This vibrancy stems from various factors, including influential movements like Pan-Africanism, negritude and decolonization, which are deeply rooted in the country's strong university and academic systems. Additionally, Senegal has a history of resistance against dominant regimes and ideologies, coupled with a robust art history characterized by significant art collectives. The country is renowned for hosting major events, such as the *FESMAN* (World Festival of Black Arts), which predates the Dak'art Biennale. Its geopolitical positioning makes Senegal a secure venue for large-scale cultural gatherings. What I know, as a member of the former artistic director of Dak'art Biennale is, that after the pandemic, the biennial was eagerly awaited. Despite the pandemic's challenges, the event drew substantial international interest, attracting art enthusiasts, major galleries, and art magazines worldwide, partly due to its postponement. Regarding the commercial aspect, the art market continues to grow, even with now a representation of African galleries at major international art fairs. However, the last *DOCUMENTA* has highlighted a shift in perspectives, suggesting that the traditional model and paradigm may no longer be relevant anymore.

► Ndeye Filly Gueye: Addressing this question requires first defining 'success' and determining the perspective from which we measure success and growth. The pandemic brought about a notable shift in mindset, particularly in the realm of transcending physical boundaries for art and creative expression. This period saw the development of initiatives aimed at maintaining engagement and fostering ongoing dialogue in the contemporary art and creative sectors in a virtual sense. Foreign institutions having a growing interest in African creatives began re-evaluating their values and approaches amidst the *Black Lives Matter* movement that created another segway into discussions about the value of black voices in the world and more specifically in the art world. The global conscious act of artists to extend their hand in their practice to contribute to the conversation took many forms of expressions in their work. There was no more waiting around on support. There was resilience. In this context, I view success as akin to innovation – an intangible yet vital concept. It involves reinventing approaches within the local creative scene to empower artists to advocate for themselves. The digital age and the burgeoning tech community here are important factors, but the pandemic also reaffirmed the value of social interaction, a key aspect of Senegalese culture. Striking a balance between leveraging technology and preserving human connections is crucial. RAW embraced this challenge by launching a podcast and fostering collaborations that go beyond physical mediums. Our focus is on creating and archiving knowledge, ensuring a comprehensive and dynamic approach to sustaining the creative dialogue.

► NA: Almost every single one of you mentioned technology and the internet, and rightfully so. It's almost impossible to leave them out of any conversation nowadays. What is the role of technology in the creation of decentralized creative communities and institutions?

► Keith Tam: It's an obvious one with social media and the internet. I think podcasts, blogs, Instagram and LinkedIn are platforms where anyone can have a voice.

► Serena Cangiano: Technology's influence is pervasive, yet it's governed by a select few, which poses a challenge for the creative community. Our reliance on social media for research is a double-edged sword. While beneficial, it also confines us within the constraints of algorithms, often diverting our focus towards consumerism, like buying t-shirts, rather than enriching content we seek. As a response, we need to actively engage with technology, acknowledging its omnipresence in our work. Current trends like Web3 and blockchain systems are just the beginning; new platforms for distributing knowledge will continually emerge. It's vital for creatives and educators to deepen our understanding of Artificial Intelligence, not just as a tool but as an integral part of our creative process. The goal is to gain control over these technologies, to decolonize and liberate them from prevailing control structures.

This involves shifting our dialogues to spaces free from manipulative algorithms, such as chat groups, and enhancing our digital skills to become not just passive consumers but active contributors and stakeholders in these platforms.

This discourse is technical, and many designers feel detached from the coding aspect of these technologies. However, it's important for us to 'get our hands dirty' and delve into the inner workings of these systems. Understanding the mechanics behind these platforms can empower us to use them more effectively and creatively in our work.

OFF-THE-GRID

► NA: I think there is a need for a reformed idea of what a cultural center looks like and what it means as well. In light of our discussion and looking toward the future of creative workspaces, how do you envision the evolution of artistic communities and practices in both urban and non-urban settings?

► Keith Tam: Maybe we don't need to have big centers anymore. Maybe we can have small centers everywhere. And I think with digital tools and virtual connection, we can create many different centers.

MAYBE WE DON'T NEED

TO HAVE BIG CENTERS

126

ANYMORE